

УЎТ: 581.2.582.28. (571.53)

**Ф.Н. РУСАНОВ НОМИДАГИ БОТАНИКА БОҒИДА ВА ЗОМИН ТУМАНИДА
НАЪМАТАК ТУРЛАРИДА ДОҒЛАНИШ КАСАЛЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИ
КУЗАТИШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ.**

Хўжакулова Дурдона Садриддин кизи

ЎзР ФА Ботаника институти таянч докторанти

E-mail: durdonaxojaqulava@gmail.com

Нуралиев Хамра Хайдаралиевич

Тошкент Давлат Аграр университети профессори

E-mail: h.nuraliev@mail.ru

Хомиджонова Гулрух Ёқубжон кизи

Ўрмон хўжалиги давлат кўмитаси етакчи мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192122>

Аннотация. Ушбу мақолада Ф.Н. Русанов номидаги ботаника боғида ва Зомин туманида доривор ўсимликлардан бири наъматакнинг доғланиш касаллиги билан зарарланиши, касалликнинг тарқалиши, ривожланиши, зарари, касаллик қўзғатувчиси замбуруғнинг биологияси, ҳосилдорликга таъсири ва касалликни олдини олиш чоралари келтирилган. Олинган маълумотлар наъматакни доғланиш касаллигидан ҳимоя қилиш учун фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: *Rosa ecae, Rosa beggeriana, Rosa canina, Rosa fedtschenkoana, Rosa kokanica, Rosa maracandica, Rosa nanothamnus, Rosa transturkestanica Alternaria alternata, Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae, Alternaria.*

Аннотация. В этой статье Ф.Н. Одно из лекарственных растений в ботаническом саду имени Русанова и в Зоминском районе поражено пятнистостью, представлены распространение, развитие, повреждение, биология гриба-возбудителя, влияние на продуктивность и меры профилактики заболевания. Полученная информация может быть использована для защиты шиповника от пятнистости.

Ключевые слова: *Rosa ecae, Rosa beggeriana, Rosa canina, Rosa fedtschenkoana, Rosa kokanica, Rosa maracandica, Rosa nanothamnus, Rosa transturkestanica Alternaria alternata, Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae, Alternaria.*

Abstract. In this article, F.N. One of the medicinal plants in the Rusanov Botanical Garden and in the Zominsky district is affected by spotting, distribution, development, damage, biology of the pathogen fungus, impact on productivity and disease prevention measures are presented. The information obtained can be used to protect rose hips from spotting.

Keywords: *Rosa ecae, Rosa beggeriana, Rosa canina, Rosa fedtschenkoana, Rosa kokanica, Rosa maracandica, Rosa nanothamnus, Rosa transturkestanica Alternaria alternata, Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae, Alternaria.*

КИРИШ

Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табиий ҳолда етиштирилаётган плантациялар ташкил этиш, улардан фойдаланиш ва қайта ишлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Республикада наъматакнинг 17 та тури тарқалган.

Баландлиги 2 м гача бўлган бута, унинг пояси ва барглари тикан билан қопланган. Ўсимликнинг 5-7 та тухумсимон барглари бор. Наъматак гуллари қизғиш тусли очик пушти, сарик, оқ рангга эга. Ўсимликнинг мевалари ёрқин қизил, гўшти[1].

Табий ҳолда етиштириладиган плантациялардан бири Жиззах вилояти Зомин туманининг Суфа, Минг йиллик арча, Миллий боғ ва бошқа ҳудудларда тарқалган *Rosa L.* туркуми турлари алоҳида ахамиятга эга бўлиб, манзаралилик ва дориворлик хусусияти билан бошқа турлардан ажралиб туради. Ҳудудда бу туркумга мансуб 8 та тур учрайди. *Rosa beggeriana*, *Rosa canina*, *Rosa ecae*, *Rosa fedtschenkoana*, *Rosa kokanica*, *Rosa maracandica*, *Rosa nanothamnusm*, *Rosa transturkestanica*[6].

Мамлакатимизда аксарият йилларда об-ҳавонинг серёғин бўлиши сабабли тоғли ва адирли ҳудудларда патоген замбуруғлар келтириб чиқарадиган касалликлар сони ортиб бормоқда, натижада кўплаб ўсимликларнинг дориворлик, хусусиятига салбий тасир кўрсатмоқда. Ҳозирги вақтгача наъматак туркуми турларида патоген замбуруғлар бир қатор олимлар Н.Г. Заперметов (1912-1928) П.Н. Головин (1949, 1956, 1960), Б.Д. Клейнер, Т.С. Панфилова(1963), Н.И. Гапоненко(1965), С.С. Рамазанова(1986), Я.С. Солиева(1989), Ш.Г. Камиллов(1991), Х.Х. Нуралиев(1989), Ю.Ш. Ғаффоров(1998), И.М. Мустафаев(2018) ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Тадқиқот ишлари Жиззах вилояти Зомин туманида жойлашган Миллий боғ, Суфа, Шерулоқ, Шаршара атрофи Минг йиллик арча ҳудудларида, Тошкент Ботаника боғининг тажриба майдончаси ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институтининг микология ва альгология лабораториясида олиб борилди. Тўқима ичидаги микромицетларни ажратишда нам камера усулидан фойдаланилди[3].

Наъматак турларида касаллик қўзғатувчи замбуруғларнинг тузилиши, уларнинг морфологик белгилари текшириш учун вақтинчалик препаратлар тайёрланди ва N-300V(HDCE-XN) микроскопида кузатилди. Замбуруғнинг тур таркибини аниқлашда мавжуд аниқлагич маълумотларидан ва <http://www.indexfungorum.org/names/names> интернет сайтидан фойдаланилди[7]. Наъматак турининг номини ёзишда эса <http://www.plantsoftheworldonline.org> интернет сайтидан фойдаланилди[8].

Тадқиқот натижалари. 2022 – йил август ойида Жиззах вилоятида очик майдонда тарқалган ва март ойида Ф.Н. Русанов номидаги ботаника боғининг тажриба майдончаси (ёпиқ майдон)да экилган наъматак ўсимлигининг доғланиш касаллиқни тарқалиши, ўсимликни зарарлаш даражаси, ва бошқа хусусиятларини ўрганилди. Наъматакнинг касаллиқга энг кўп чалинадиган(бошқа турларга нисбатан) *Rosa canina* тури доимий равишда кузатиб борилди. Жиззах вилояти ҳудудларида ва намлик 60-65% ҳарорат 20-22⁰С дан юқори бўлгандан бошлаб баргларида касалланиш белгилари юзага келди. Касалланган ўсимлик намуналарини текшириб кўрилди натижасида наъматак баргларида доғланиш касаллигини келтириб чиқарувчи *Alternaria alternata* замбуруғ тури аниқланди сўнгра бу тур замбуруғнинг соф култураси ажратиб олинди.(2-расм)

Тошкент Ботаника боғининг тажриба майдончасида экилган наъматак кўчатлари суний равишда *Alternaria alternata* замбуруғнинг соф култураси билан зарарлантирилди. Намлик 70-85% ҳарорат 17-18 С да касаллик белгилари ривожланиши кузатилди.

Касаллик белгилари: Ўсимлик барг ва меваларида ҳар хил ўлчамдаги тўқ рангли куруқ доғлар кузатилади Дастлаб наъматак баргларида 1-2 та тўқ сарик рангдаги ғуборлар

барглари қоплаб олди. Доғлар дастлаб оч қўнғир рангда бўлади ва вақт ўтиб жигарранг тусга киради. Аста-секинлик билан бу доғлар баргнинг ички қисмига қараб тарқалиб боради ҳамда баргнинг остки қисмида ҳам оч яшил доғ кўринишида намоён бўлади. Вақт ўтган сари бу доғлар бир-бирига қўшилиб некрозларни хосил қилади(1-расм).

1-расм Ўсимлик баргларида касаллик белгиларини кўриниши

Замбуруғнинг тузулиши Гифалар рангсиз, зайтун ёки жигарранг, конидия узун, кўпинча тармоқланган занжирсимон шакли қийшиқ, овалсимон ёки эллиписимон бўйин қисми кўпинча калта, конуссимон, септалар 8 тагача. Ўлчами 20,0 - 63,0 X 9,0 - 18,0 микрон(2-расм).

а

б

с

2 – расм. *Alternaria alternata* замбуруғининг соф култураси (а) ва конидиялари(б) нинг микроскопда кўриниши.

Alternaria alternata тури *Ascomycota* bo'limi *Dothideomycetes* синфи, *Pleosporales* тартиби, *Pleosporaceae* оиласи, *Alternaria* туркумига мансуб. Замбуруғлар одатда ўсимликларнинг нобуд бўлган қисмлари (қуриган новда, поялар ва барглари,)да сақланади, натижада барглари бужмайиши кучли зарарланган холларда баргнинг тўкилиши ва ўсимликнинг физиологик жароёнларини издан чиқишига олиб келади. Касалланган поянинг аввал қўнғир рангга кириши ва вақт ўтиши билан тўқ қўнғир ва қора рангга кириб

мурт, синувчан бўлиб қолиши кузатилди. Ҳаво ҳароратининг нам ва иссиқ бўлиши патогенни тарқалиши учун жуда қулай.

Кузатувлар давомида ҳаво ҳарорати паст бўлишига қарамасдан замбуруғ вегетация даврини тугатмаган. Кучли зарарланган барглар барвақт тўкилган, қолган баргларни устки қисмида доғларни ҳажми катталашди. Касалланган барглар териб олинди ва гербарий тайёрланди. Ўсимликларни *Alternaria alternata* замбуруғи билан касалланиш даражасини аниқлашда белгиланган ҳудудларда олиб борилган кузатувлар натижалари бўйича Дементьеванинг қуйидаги формуласидан фойдаландик:

$$P=n \times 100/N\%$$

Бу ерда: **P**-Касалликнинг тарқалиши %, **N** - умумий текширилган барглар сони, **n** – касалланган барглар сони.

1. Зомин тумани ҳудудларида касалланиш кўрсаткичи қуйдагича(намлик 60-65% ҳарорат 18-22 С бўлганда):

$$\text{Суфа: } P = 28 \times 100 : 10 = 28\%,$$

$$\text{Шербулоқ: } P = 25 \times 100 : 10 = 25\%,$$

$$\text{Шаршара атрофи: } P = 24 \times 100 : 10 = 24\%.$$

Суфада ушбу касалликнинг тарқалиши 28 %, Шербулоқда 25 %, Шаршара атрофида эса 24 % ни ташкил этиши аниқланди.

Ботаника боғидаги кўчатлар турли хил ҳарорат ва намликда касалланиши кўрсаткичлари аниқланди.

2. Ботаника боғидаги кўчатларда касалланиш кўрсаткичи қуйдагича:

$$P = 35 \times 100 : 89 = 39\%$$

Намлик 70-85% ҳарорат 17-18 С бўлганда 39% ни ташкил этди.

$$P = 23 \times 100 : 56 = 41\%$$

Намлик 60-75% ҳарорат 20-22 С бўлганда 41% ни ташкил этди.

$$P = 13 \times 100 : 74 = 17\%$$

Намлик 30-55% ҳарорат 25-28 С бўлганда 17% ни ташкил этди.

Касалликни олдини олиш усуллари.

Касалликка олдини олиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам биз тадқиқотларимизни касалликни олдини олишга қаратдик. Майдонларни ўсимлик қолдиқларидан тозалаш, касалланган ўсимликни ҳудуддан олиб чиқиш, инфекция манбаларини йўқотиш, касалликни бошқа ўсимликларга тарқалишини олдини олади. Суғориш пайтида ўсимликни ортиқча намликдан сақлаш, мевалар териб олингандан кейин ортиқча шохларини чилпиб ташлаш, кейинги йилда касаллик тарқалишини олдини олади.

Хулоса. Бугунги кунда утқазилган кузатувлари асосида олинган натижалар шунини кўрсатади. *Alternaria alternata* замбуруғи ўсимликларни касаллантириш даражаси . қилиб айтганда наъматакнинг доғланиш касаллигини *Alternaria alternata* замбуруғ тури кўзғатади. Бу тур замбуруғлар одатда ўсимлик баргини зарарлайди. Ўз вақтида касалликни олдини олинмаса ўсимлик баргларини буткул тўкилиши ва хосилнинг сифатсиз бўлишига

олиб келиши қайд этилди. Касалликларнинг тарқалишида намлик ва ҳароратнинг бўлиши юқори аҳамиятга эга. Тадқиқотлар давомида замбуруғ споралари қулай муҳит бўлганда жадал ривожланиши қайд этилди. Касалликни олдини олишда асосан, касалликнинг инфекция манбаларини йўқотиш ўсимликнинг вегетация даврида Бордо суюқлиги билан ишлов бериш орқали касаллик ўчоқларини юқотиш мумкин.

REFERENCES

1. Бердиев Э.Т. Наъматак табиий витаминлар хазинаси. “Тошкент” 2018. -19 с.
2. Микробиология Методические указания выполнению лабораторных работ. “Технологии пищевых производств в АПК” Саратов 2018. - 15 с.
3. Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований. “Москва, Ленинград”,1937.С 272.
4. Пидопличко Н.П. Грибы паразиты культурных растений определитель. В 3-х т. – Киев, “Наукова Думка”, 1977. Т.1. С. 96-127.
5. Хўжақулова Д.С., Нуралиев Х.Х. “Наъматак туркумнинг (Rosa L.) асосий касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари”. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5/2(83)2020. С. 169-172.
6. Хасанов Ф.О., Эсанкулов А.С., Тиркашева М.Б. Флора Зааминского государственного заповедника. // ООО “REN-Poligraf” Ташкент, ул.Мукимий, 178. 22.08.2013 г. С-57.
7. <http://www.indexfungorum.org/names/names>.
8. <http://www.plantsoftheworldonline.org>.